

INVESTIGACIÓN DE PROCESOS: EL CAMBIO EN LOS PACIENTES DEPRESIVOS

Sergio Pérez Ruiz

Psicólogo. Doctorando en Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

Fac. Psicología / Universitat de Valencia

Amparo Cotolí Crespo

Profesora Asociada en el Dpt. Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

Fac. Psicología / Universitat de Valencia

Juan Luis Chorro Gascó

Catedrático de Universidad en el Dpt. Metodología de las CC. del Comportamiento

Fac. Psicología / Universitat de Valencia

Lorenzo Ferrer Figueras

Profesor Emérito de la Universitat de Valencia

Palabras clave. Depresión, Investigación de procesos, Teoría del Caos.

Key Words. Depression, Process investigation, Chaos Theory.

Resumen. La finalidad de este trabajo es la de estudiar las principales características de la investigación de procesos como una alternativa a la investigación tradicional o de resultados. El artículo destaca las ventajas más importantes de la investigación de procesos así como la importancia de la interacción paciente-terapeuta en este tipo de investigaciones. Como aplicación se presenta la investigación que viene desarrollando el Equipo N° 12 de Psicología Clínica del Proyecto Caos acerca del trastorno de la depresión. Finalmente se comentan las líneas futuras de trabajo a seguir en el grupo de investigación.

Abstract. The aim of this paper is to study the main characteristics of the process research as an alternative to the traditional or outcome investigation. The paper points out the more important advantages provided by the process research and also the importance of patient-therapist interaction.

The paper also presents the main points of the project being carried out by the research group on Chaos in Clinical Psychology.

1. INTRODUCCIÓN

El **Objetivo del artículo** es, por un lado, definir y describir la investigación de procesos así como sus ventajas respecto a la investigación de resultados.

Por otro, sentar las bases de futuras investigaciones de procesos relativas a la depresión, e introducir cuestiones de teoría del caos que tienen la finalidad de abrir nuevas vías de investigación.

A continuación pretendemos explicar brevemente el esquema que vamos a seguir para

el desarrollo del artículo. En concreto el trabajo está dividido en tres grandes bloques interdependientes. Un primer bloque en el que se hablará sobre lo que entienden dos autores acerca del fenómeno depresivo así como de tres tipos de intervención o tratamiento cognitivo – comportamental de la depresión. Seguidamente hablaremos de la investigación de procesos. Para ello definiremos la investigación de procesos, presentaremos sus ventajas y señalaremos como elemento fundamental de este tipo de trabajos la interacción que se establece entre paciente o cliente y terapeuta.

Como último bloque nos gustaría hablar de la investigación que estamos desarrollando así como de aquellas cuestiones que van a permitir plantear futuros trabajos.

Seguidamente presentamos el grafo director del trabajo.

GRAFO DIRECTOR DEL TRABAJO

COMPORTAMENTAL

En este primer apartado del trabajo pretendemos, por un lado, conceptualizar el fenómeno depresivo desde la óptica de dos autores, Alonso-Fernández y Portellano, cuyos planteamientos a la hora de describir la depresión son sistémicos y a continuación hablar de los tratamientos de la depresión de corte cognitivo-comportamental.

¿Cómo definen Alonso – Fernández y Portellano el proceso depresivo?

Comenzaremos con la aproximación de Alonso-Fernández (1988, 2001). Según este autor, “En la clínica, la depresión hace honor a su nombre, derivado de depressio, palabra latina que significa “abatimiento, descenso, concavidad”, traduciéndose por un abatimiento de la vitalidad, psíquico y físico, que se extiende al estado de ánimo, la impulsividad, la sociabilidad y la regulación de los ritmos, las cuatro dimensiones o parámetros de la estructura clínica de la depresión”.

Así pues, la depresión va a ser caracterizada desde el **planteamiento de Alonso-Fernández** (1988) desde una perspectiva holística e interdisciplinar, prestando atención a los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del trastorno. La estructura clínica del cuadro depresivo se sistematiza en cuatro dimensiones semiológicas interdependientes (estado de ánimo depresivo / anergia o apagamiento de los impulsos / discomunicación / disregulación de los ritmos).

En el **estado de ánimo depresivo** sobresalen: Pesimismo o amargura, desesperanza, tristeza, hastío de la vida, pérdida de alegría o falta de placer, preocupaciones morales o económicas, hipocondría, cefaleas.

En la **anergia o apagamiento de impulsos** suelen aparecer: Aburrimiento o apatía (falta de ganas), cavilaciones obsesivas, indecisión, astenia o adinamia (fatiga corporal) y apagamiento de la líbido sexual.

En el sector de la **discomunicación** los rasgos más frecuentes inicialmente son: Aflicción por cualquier cosa, retraimiento social, sensación de soledad o aislamiento, irritabilidad, abandono de las lecturas, radio o TV, descuido en el arreglo personal y en el vestuario.

En la **dimensión de ritmopatía**, suelen sobresalir inicialmente: Hiposomnias precoz, media o tardía, empeoramiento por las mañanas, pérdida de apetito y de peso.

La gravedad e importancia de la depresión dependerá según Alonso - Fernández de la presencia o no de estas dimensiones. La presencia de tres o cuatro trazos de este conjunto, sobre todo si pertenecen a la misma dimensión y se mantienen durante un mínimo de dos semanas, supone el inicio de una depresión..

Por otro lado, y siguiendo con la **delimitación conceptual del trastorno depresivo**, Portellano (1999) plantea que la primera consideración sobre sus manifestaciones clínicas es la necesidad de diferenciarla de los sentimientos de pesadumbre y tristeza normales, propios de las experiencias vitales humanas. Este autor agrupa las manifestaciones clínicas de la depresión en cuatro apartados:

1.Trastornos del estado de ánimo: Tristeza, llanto, Anhedonia.

2.Trastornos del pensamiento: Baja autoestima, autorreproches, sentimientos de inutilidad, ideas de culpa, desamparo, desaliento, y pesimismo, ideas recurrentes de muerte y suicidio, estilo cognitivo depresivógeno...

3.Trastornos psicomotores: retardo psicomotor, baja capacidad de concentración, incapacidad para la toma de decisiones, pérdida de interés por el cuidado personal,

4.Trastornos vegetativos: pérdida de peso, pérdida de apetito, trastornos del sueño, alteraciones del ritmo circadiano y de la estacionalidad, disminución de la libido,..

Tratamientos psicológicos de la depresión

Evidentemente bajo este epígrafe tendríamos que hablar de un gran número de terapias y tratamientos para la depresión. Sin embargo, y dado nuestra orientación cognitiva-comportamental únicamente comentaremos el proceso terapéutico desde el punto de vista de dos autores, Albert Ellis y Aaron Beck, que a

nuestro entender son los que más sistematizan y operativizan la terapia.

1. Proceso terapéutico en la terapia racional emotiva conductual (Albert Ellis; en Caro, 1999a)

-Evaluación y diagnóstico

- Diagnóstico: DSM-IV
- Diagnóstico: TREC

-Tratamiento

- Identificación de la relación B-C
- Utilización del debate (preferiblemente el filosófico)
- Asignación al final de cada sesión de una tarea para hacer en casa, y revisión de la misma al comienzo de la sesión siguiente:
 - Formulario de autoayuda de la TREC*
 - Diario de debate para recopilar elementos importantes de la TREC*
- Manejo eficiente del tiempo (plan de trabajo diario por un período de tiempo específico)
- Ejercicios para atacar la vergüenza
- Biblioterapia

-Seguimiento

Proceso terapéutico en la terapia cognitiva de Beck (Aaron Beck et al.,1978)

-Dar a leer “Coping with depression” antes de la primera sesión

-Primera sesión: Evaluación de la desesperanza, de las ideas suicidas y del nivel de actividad (síntomas motivacionales y síntomas conductuales).

-Tratamiento

- Formulación del caso provisionalmente en términos cognitivos
- Hacer hincapié en la relación entre pensamiento, emoción y conducta.
- Búsqueda de los supuestos básicos del paciente.
- Pedir tareas para casa y dar cuestionarios a rellenar fuera de la sesión

-Seguimiento y prevención de recaídas

3. INVESTIGACIÓN DE PROCESOS

Como ya se ha dicho anteriormente el tipo de estudio que estamos desarrollando se centra en la investigación de procesos. Pero, ¿qué es la investigación de procesos?, y ¿cuáles son sus ventajas respecto a la investigación tradicional o de resultados?. Mediante la puesta en marcha de este tipo de investigaciones se puede estudiar el fenómeno depresivo y su tratamiento desde planteamientos sistémicos de manera que se tengan en cuenta aspectos que desde la investigación de resultados no se tomaban en consideración (interacción paciente – terapeuta / momento temporal / evolución y cambio de la depresión / caoticidad del proceso depresivo) y que permiten dar respuesta a preguntas que la investigación tradicional por su planteamiento mecanicista y reduccionista no podía responder como por ejemplo: cómo evoluciona la depresión, qué hace que un paciente cambie, cómo podemos intervenir cuando existe comorbilidad entre depresión y trastornos de la personalidad, ¿es caótico el proceso depresivo?, ¿existe un tratamiento sistémico y desde la teoría del caos de la depresión?, ...

¿Qué es la investigación de procesos?

La investigación de procesos surge como una alternativa prometedora a los clásicos estudios de resultados. La investigación de procesos se puede conceptualizar como una filosofía de investigación con un triple objetivo: **DESCRIBIR, EXPLICAR y PREDECIR** los cambios en la terapia. Con esta definición queda anulada la dicotomía proceso-resultado, y permite que se pueda descubrir la acción de la psicoterapia (Greenberg, 1983; en Caro, 1999b, pg.19). "La investigación de procesos puede definirse como el estudio de la interacción entre los sistemas del paciente y del terapeuta. La meta de la investigación de tipo procesual radica en identificar los procesos de cambio entre esos sistemas."(Greenberg y Pinsoff, 1986, pg.18; en Caro 1993, pg.25).

¿Cuáles son las ventajas de la investigación de procesos respecto de la investigación de resultados?

Primero definiremos que se entiende por investigación de resultados:

Greenberg y Pinsoff (1986,p.5; en Caro, 1999b, pg.13-14) definen la investigación de resultado como el estudio del cambio registrado fuera del contexto de la sesión de terapia, en oposición a su estudio durante la sesión y mediante la interacción cliente-terapeuta así como "el intento por determinar si el paciente ha mejorado de forma significativa, en el sentido estadístico, entre el comienzo y el final de la terapia". A pesar de que la investigación de resultados ha producido notables avances en el campo de la psicoterapia, éstos han estado limitados. Se han visto frenados porque no se han generalizado sus resultados al campo de la práctica clínica (Golfried y Wolfe, 1998).

Veamos cuales son las ventajas de la investigación de procesos (en Caro y Safran, 1991):

- La investigación de procesos facilita el desarrollo de mejores métodos y más adecuados para manejar y ajustarse a las necesidades de los pacientes.
- Va a permitir mejorar el juicio clínico. Permite explicar porque un terapeuta hace algo, en un momento dado, con un paciente y no lo hace con otro en parecidas o diversas circunstancias.
- Puede servir para facilitar la integración de las psicoterapias (Golfried y Safran, 1986; en Caro y Safran, 1991, pg.66).
- La investigación de procesos no se centra única y exclusivamente en la investigación de resultados, sino que permite determinar como se produce el cambio.
- Permite tener en cuenta una de las variables que consideramos más importante, el tiempo.

Interacción paciente-terapeuta

El elemento fundamental en la investigación de procesos es el **sistema paciente – terapeuta, o dicho de otro modo, la interacción entre paciente y terapeuta**. El terapeuta ha de ser capaz de armonizar y sintonizar con el paciente, favoreciendo que el paciente interactúe adecuadamente con él. Por otro lado, la persona que manifiesta un trastorno depresivo, un trastorno por ansiedad,..., ha de ser capaz de entablar una buena relación con el

terapeuta. De dicha interacción depende el éxito de la terapia. La terapia ha de ser entendida como un proceso en el que dos personas están en interacción. Es decir, no interesan cada uno de los elementos por separado sino la relación que se establece entre ellos, porque de dicha interacción emergen cualidades que no están presentes en las partes.

4. INVESTIGACIÓN ACTUAL Y FUTUROS TRABAJOS.

En este apartado, por un lado, hablaremos de la investigación que se está realizando en el seno del equipo, y por otro lado, se comentarán aquellos aspectos que van a ser importantes de cara a la evolución del trabajo desarrollado por los investigadores del equipo.

Desarrollo de la investigación actual

Nuestro equipo de investigación (Equipo Nº 12 de Psicología Clínica del Proyecto Caos) viene trabajando en la temática de la depresión y de teoría del caos desde hace aproximadamente 4 años. Su objetivo principal es estudiar el fenómeno depresivo y determinar si es un proceso caótico. En concreto se trata de aplicar todos esos conocimientos a la práctica clínica de manera que se pueda ayudar a determinados pacientes que por lógica lineal deberían mejorar pero no lo hacen. La teoría del caos aporta nuevas vías de conocimiento y de tratamiento.

Con la finalidad de obtener series temporales del proceso depresivo y valorar su caoticidad se han ido utilizando diferentes métodos. En un primer momento se emplearon un **pulsómetro** y un **holter** que son dos instrumentos que nos permiten obtener medidas del ritmo cardíaco de un paciente depresivo. Dicho ritmo cardíaco representa una medida indirecta del estado depresivo del paciente. Tanto en el caso del pulsómetro como en el del holter se analizan los datos registrados mediante programas estadísticos.

Después de algunos meses de utilización de estos dos procedimientos (y todavía hoy se están utilizando) el equipo decidió comenzar a elaborar un instrumento que proporcionara datos más directos del proceso de depresión y que además permitiera estudiar la interacción paciente-terapeuta durante las sesiones de

terapia. Se comenzaron a revisar artículos, publicaciones, libros, acerca de los **registros de observación**.

Finalmente se elaboraron unos primeros registros de observación (para el paciente y para el terapeuta) con los que se han estado realizando una serie de pruebas. A medida que han ido realizándose ensayos se han ido introduciendo cambios en los registros. A través de los registros se tiene en cuenta la interacción paciente – terapeuta y el momento temporal.

Futuros trabajos

Nos planteamos las siguientes directrices en el equipo de investigación:

- En primer lugar revisar exhaustivamente las teorías descriptivas y explicativas del proceso depresivo, de manera que conozcamos muy bien aquello sobre lo que queremos trabajar (esto constituirá el trabajo de investigación de uno de los miembros del equipo).
- En segundo lugar elaborar una propuesta de observación definitiva que permita registrar la evolución del proceso de depresión y las acciones terapéuticas que utiliza el psicólogo clínico, de manera que lo que se evalúa en definitiva es la interacción que se establece entre paciente y terapeuta a lo largo de la sesión o de las sesiones. De este modo se pueden obtener series temporales del proceso terapéutico que permitirán dilucidar muchas de las cuestiones que nos planteamos en el equipo. En concreto señalarán si el proceso de depresión es caótico o no lo es, o bajo que circunstancias si que se presenta caos. Además podremos conocer la fiabilidad y validez de los registros de observación.
- Continuar con la formación en Teoría de Sistemas Generales y en Teoría del Caos, de manera que podamos resolver dudas o dificultades que se nos vayan planteando, así como leyendo artículos y libros sobre terapia sistémica y acerca de la aplicación del caos a la práctica clínica.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso-Fernández, F. (1988). *La depresión y su diagnóstico: Nuevo modelo clínico*. Barcelona: Labor.

- Beck, A. (1978). *Terapia cognitiva de la depresión*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Caro, I.(1993). La identidad de la Psicoterapia. En I.Caro (comp.), *Psicoterapia e investigación de procesos* (pp.17-40). Valencia: Promolibro.
- Caro, I. (1999a). *Psicoterapias cognitivas*. Barcelona: Paidós.
- Caro, I. (1999b). La investigación de procesos: Análisis de tareas y cambio terapéutico en la terapia lingüística de evaluación. *Psicologemas*, 13 (25).
- Caro, I. y Safran, J.D. (1991). Posibilidades de investigación en psicoterapia: el estudio de los procesos. *Boletín de Psicología*, 33, Diciembre, 59-82.
- Cotolí Crespo, A. y Chorro Gascó, J.L. (2002). Anteproyecto número 12: “Una perspectiva sistémica de la psicología clínica: Trastornos de depresión, ansiedad y personalidad”. Proyecto caos 2002. Valencia: Proyecto de investigación.
- Golfried, M.R. y Safran, J.D. (1986). Future directions in psychotherapy integration. En J.C. Norcross (Ed.): *Handbook of eclectic psychotherapy*. New York: Brunner /Mazel.
- Goldfried, M. R. y Wolfe, B.E. (1998). Toward a more clinically valid approach to therapy research. *Journal of consulting and clinical psychology*, 66 (1), pp.143-150.
- Greenberg,L.S. (1983).: Psychotherapy Process Research. En E.Walker (Ed.):*The Handbook of Clinical Psychology*. Illinois, Dow-Jones, Irwin.
- Greenberg, L.S.-Pinsoff, W.M. (1986). Process research: Current trends and future perspectives. En L.S. Greenberg y W.M. Pinsoff (comps.), *The Psychotherapeutic Process*, 1986, pp.3-20. New York: Guilford Press.
- Portellano, J.A. (1999). *Psicopatología de la depresión*. UNED y Fundación Universidad-Empresa.